

YENGIL SANOAT OQOVA SUVLARNI ULTRAFILTRATSIYA YORDAMIDA TOZALASH DINAMIKASINI O‘RGANISH.

O.Jurayev, L.Sh.Qayumova, F.I.Axmedova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish unversiteti

Anatatsiya: *Dinamik membrana (DM) hosil qiluvchi komponent sifatida aynan makkajo‘xori kraxmali yengil sanoat ishlab chiqarish texnologik jarayonida bo‘yoqlarni to‘qimachilik ashyolariga mustahkam o‘tirishi va matoga uzgacha jilo berishida ishlatilishi eng muhimi u korxonaning oqova suv tarkibida mavjudligi.*

Анатация: *В качестве компонента, образующего ДМ, именно кукурузный крахмал используется в технологическом процессе производства легкой промышленности для придания краскам прочного прилегания к текстилю и полировки ткани, а самое главное, было обнаружено, что он присутствует в сточных водах*

Kalit so‘zlar. *Makkajo‘xori kraxmali, yopiq zanjirli tizimi, mikrofiltratsiya, adsorbsiya, ultrafiltratsiya, dinamik membrana, sirt faol moddalar, bo‘yoqlar va mineral aralashma.*

Ключевые слова. *Кукурузный крахмал, система с замкнутой цепью, микрофльтрация, адсорбция, ультрафльтрация, динамическая мембрана, поверхностно-активные вещества, красители и минеральная смесь.*

Hozirgi vaqtda yengil sanoat korxonalarida mavjud bo‘lgan ananaviy tozalash usullaridan , adsorbsiya, flotatsiya, koagulyatsiya, ozonlash kabilar katta kapital va ekspluatatsiya xarajatlarini talab qiladi hamda bundan tashqari ular har doim ham talab qilingan samaradorlikni beravermaydi. Shu sababli hozirgi vaqtda mamlakatimiz va xorijda bu muammoni yechishda yangi fizik kimyoviy usullar ustida izlanishlar olib borilmoqda, shulardan biri teskari osmos va ultrafiltratsiyadir.

Bu usullarni keng qo‘llanilishiga to‘siq bo‘layotgan sabablardan biri, yo‘qori samarali, agressiv muhitga chidamli membranalarni yo‘qligi va membrana g‘ovakliklarini osmos tarkibidagi iflos unsurlar bilan to‘lib qolishidir. Mavjud teskari osmos va ultrafiltratsiya membranalarini takomillashtirish, tovsifini yaxshilash, eng muhimi membrana g‘ovakliklarini bitib qolishini oldini oladigan usullardan biri (DM) dinamik membranalarni qo‘llashdir.

Shuning uchun ushbu tadqiqotning qo‘llashdan maqsad DM ning statik membranalaridan asosiy afzalligi, ularni yangilanishi, ya‘ni kichik mexanik shikaslanish bo‘lsa filtratsiya jarayonida hamda yangi qatlam hosil bo‘lish jarayonida membrana uz-uzini davolashi bilan alohida ahamiyatga egaligi . Shu minosabati bilan yengil sanoat oqova suvlarni membrana usulida tozalashda , DM hosil qiluvchi komponent sifatida makkajo‘xori kraxmali olindi .va laboratoriya sharoitida sinab tajribalar natijasiga asosan DM hosil qiluvchi komponent sifatida aynan makkajo‘xori kraxmalini olindi.

Yengil sanoat yerik suv istemolchilaridan biri bo‘lib suvning asosiy sarfi bo‘yash va pardoqlash jarayonida istimol qilinadi.Ishlab chiqarish jarayonida qayta suv sarfi kimyoviy reagentlarni ishlatilishi oqova suvlarni murakkab tarkibli ko‘rinishga

olib keladi va bunday turdagi oqova suvlarni tozalash vazifasini juda qiyinlashtiradi. Bu muammoni hal qilish yo‘llaridan biri qoldiq buyoq, sirt faol modda eritmalaridan qayta foydalanish, yuvish tizimini takomillashtirish hamda yopiq suv istimolitizimga o‘tish talab qilinadi [5]. Hozirgi vaqtda yengil sanoat korxonalarida mavjud bo‘lgan ananaviy tozalash usullaridan , adsorbsiya, flotatsiya, koagulyatsiya, ozonlash kabilar yirik kapital va ekspluatatsiya xarajatlarini talab qiladi hamda bundan tashqari ular har doim ham talab qilingan samaradorlikni beravermaydi. Shu sababli hozirgi vaqtda mamlakatimiz va xorijda bu muammoni yechishda yangi fizik kimyoviy usullar ustida izlanishlar olib borilmoqda, shulardan biri teskari osmos va ultrafiltratsiyadir

Bu usullarni keng qo‘llashga tushiq bo‘layotgan sabablardan biri yuqori samarali, agressiv muhitga chidamli membranalarni yo‘qligi va membrana g‘ovakliklarini oqova suv tarkibidagi ifloslik unsurlari bilan to‘lib qolishidir.

Mavjud teskari osmos va ultrafiltratsiya membranalarini takomillashtirish, tavsifini yaxshilash eng dolzarb misollardan biri bo‘lib membrana g‘ovakliklarini to‘lib qolishini oldini oladigan usullardan biri dinamik membranalarni (DM) qo‘llash tavsiya qilinadi. [1]

DM ning statik membranalaridan asosiy afzalligi ularning yangilanishi yani kichik mexanik shikastlanish bo‘lsa filtratsiya jarayonida membrana yuzasiga yangi qatlam hosil bo‘lishi tufayli membranalar uz – uzini davolashi bilan filtirlarning ishlash davomiyligini oshiradi. Shu munosabat bilan yengil sanoat oqova suvlarini membrana usulida tozalashda DM hosil qiluvchi komponent sifatida makkajo‘xori kraxmali tanlab olindi va laboratoriya sharoitida sinov tajribalari o‘tkazildi.

O‘tkazilgan tajribalar natijasiga ko‘ra DM hosil qiluvchi komponent sifatida aynan makkajo‘xori kraxmali olinish sababi, u yengil sanoat ishlab chiqarish texnologik jarayonda bo‘yoqlarni to‘qimachilik matolarga yaxshi o‘tirishi yani uzgacha jilo berilishi, Uzbekiston sharoitida bu mahsulotni toppish jarayoni osonligi, eng katta afzaliklaridan biri ayni vaqtda korxonanig oqova suv tarkibida makkajo‘xori kraxmalining mavjudligi bilan iqtisodiy samaradorligining oshishini ko‘rsatadi.

Shu asosida DM yordamida rangli oqova suv tarkibidagi sirt faol moddalar va bo‘yoqlardan tozalash jarayonida samaradorlikga erishish uchun texnologik parametrlarni (pH, oqova suv tezligi, buyoq va sirt faol moddalar konsentratsiyasi) tasiri o‘rganiladi va kerakli optimal parametrlar qiymati tanlab olinadi.

Biz DM ni hosil bo‘lish jarayonini dinamikasini tuzning filtratdagi konsentratsiyasi ko‘rsatkichlari bo‘yicha aniqlab olamiz. Bundan ko‘rinib turibdiki kerakli rastvorni tayorlab olganimizdan sung teskari osmos aparatimizni ishga tushiramiz, kerakli bo‘lgan eritma tarkibi qo‘yidagicha:

Rangli oqova suvlarning ultrafiltratsiya va teskari osmos usulida tozalash uchun 1-model eritma tayyorlandi va qo‘yidagi kimyoviy birikmalardan foydalanildi. 10 litr

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

suvga NaCl-0,5mg/l, bo‘yoq-0,75 mg/l, kraxmal-0.75mg/l kimyoviy birikmalarni eritib 1- model eritma tayorlangan eritmalarni teskari osmos apparati yordamida filtrlab filtrat rangini, suvning tizimdagi tezligi, ph, suv tarkibidagi tuz miqdori (NaCL) qancha ushlab qolganini laboratoriya jihozlari yordamida aniqlandi. Biz DM hosil bo‘lganini NaCLning filtratdagi qiymatiga qarab aniqlaymiz. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, DM makkajo‘xori kraxmali solingan vaqtdan to‘rt soat o‘tib hosil bo‘lishi. Apparatni ishga tushirganimizdan so‘ng boshlang‘ich filtratni olamiz va kiyengi har bir soatda filtrat namunasi tahlil uchun olib chiqildi va natijalar qo‘yidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Natijalarni bo‘yash sexida hosil bo‘ladigan oqova suvlari 1- model eritma eritmasi..

(NaCl-0,5mg/l,.Bo‘yoq-0,75mg/l, Kraxmal-0.75 mg/l)

Namuna olish vaqti soatda	NaCl mg/l	Tozalangan suvning tezligi, t,sekunt	pH	Temperaturasi C°	Suvning bosimi P, paskal
1	0.1	78 sekunt	7,5-10	37.3	278
2	0.11	60 sekunt	7,5-10	37.4	278
3	0.12	60 sekunt	7,5-10	37.6	278
4	0.13	60 sekunt	7,5-10	37.3	278
5	0.13	71sekunt	7,5-10	37.6	278
6	0.13	72 sekunt	7,5-10	37.7	278
7	0.13	60 sekunt	7,5-10	37.8	278
8	0.13	60sekunt	7,5-10	37.9	278
9	0,13	60 sekunt	7,5-10	37,9	278
10	0,13	60 sekunt	7,5-10	37,9	278

Olingan qiymadan girafik shakillanishi

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni takidlash joizki, teskari osmosni fizik kimyoviy

tozalashda membrana texnologiyalari alohida o‘ringa ega yani nisbattan kam elektr energiya sarfi, jarayonni to‘liq avtomatlashtirish imkoniyati hamda ushlab qolingan kimyoviy ilimentlardan qayta foydalanish imkoniyatiga egaligi ko‘roq e‘tiborini qozondi. Yuqoridagilarda asoslangan holda ilk bora biz makkajo‘xori kraxmalidan foydalanishni qo‘llab ko‘rildi va dinamik membrana DM hosil qilish taklifi berildi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki DM hosil qiluvchi komponent sifatida aynan makkajo‘xori kraxmali olinishiga sabab yengil sanoat ishlab chiqarish texnologik jarayonida makkajo‘xori kraxmali bo‘yoqlarni to‘qimachilik ashyolariga mustahkam o‘tirishi va matoga o‘zgacha jilo berishida ishlatiladi hamda eng muhimi u oqova suv tarkibida mavjudligi, boshqa turdagi (kartoshkali, bug‘doyli) kraxmallarga qaraganda tezroq reaksiyaga kirishini ko‘rishimiz mumkin shu bilan birgalikda tozalash dinamikasini to‘liq nazorat qilish ikmonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дытнерский Ю.И и др. Очистка сточных вод и обработка водных растворов с помощью динамических мембран. - Химическая промышленность, № 7, 1995 г, с. 23-27.
2. L. Li, G. Xu, H. Yu, Dynamic Membrane Filtration: Formation, Filtration, Cleaning, and Applications, Chem. Eng. Technol. 41 (2018) 7–18. DOI: 10.1002/ceat.201700095
3. Juraev Olmos., Kayumova Lobar. Promising Methods for Treating colored wastewater in Light Industry Enterprises. Volume-9 Issue-5, March 2020
4. Кульский Л.А., Духин С.С., Князькова Т.В. Коллоидно-химические представления о механизме Формирования пористой структуры динамических мембран. - Химия и технология воды.
5. Гусев В.П., Крикунов К.Ф. Технический анализ при отделке тканей и трикотажных изделий. –М.: Легкая индустрия, 1994й. 226-267
6. Васильев Г.В., Ласков Ю.М., Васильева Е.Г. Водное хозяйство и очистка сточных вод предприятий текстильной промышленности. М.: Легкая индустрия, 1996, с. 46-48
7. Жураев О.Ж. Очистка сточных вод текстильного производства с помощью динамических мембран- Самарканд-2020
8. Xushvaktov, B. O., Artikboyev, X. B., & Nodirov, D. M. (2023). Farfor mahsulotlari ishlab chiqarish sanoati zavodining oqova suvlarini fizik–kimyoviy usullar bilan tozalash. Innovative Development in Educational Activities, 2(1), 42-46.
9. Тайлаков, У. Н., & Элмурадов, Б. Э. (2015). Повышение качества подготовки специалистов в условиях дистанционного обучения в высших технических учебных заведениях. Молодой ученый, (9), 1190-1194.
10. Juraev, O. J., & Sh, K. L. (2021). Determination of sorption ability of acetate cellulose membrane and polymer additives. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 1(1).
11. Olmos, J., & Lobar, K. Promising Methods for Treating Colored Wastewater in Light Industry Enterprises.
12. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Ислонкулова, А. Технология очистки сточных вод отдельностоящих объектов. Ббк 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 э653, 194.